

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁҒОЧ ЎЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Хасанов Бунёд,
Наманган Давлат Университети
таянч докторанти

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ

For citation: Bunyod Hasanov. THE SUPPORT OF THE PEOPLE OF NAMANGAN REGION TO THE SECOND WORLD WAR AND THEIR BRAVERY BEHIND THE FRONT. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.80-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048999>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида Наманган вилояти аҳолисининг фронт ортида меҳнат қилиб, қурол-яроғ, ўқ-дори, озиқ-овқат ва бошқа нарсалар юборгани, муҳофизат фонди учун пул ва турли қимматбаҳо буюмлар йиғилиб фронтга ёрдам жамғармасига топширилгани, танк ва самолётлар қуриш учун аҳоли томонидан маблағлар йиғилиши, шунингдек, ҳарбий хизматчилар оилаларини моддий-маиший жиҳатдан қўллаб-қувватлангани тўғрисида бирламчи ҳужжатлар таҳлили асосида ёритилган.

Таянч сўз ва иборалар: Наманган вилояти, муҳофизат фонди, фронт, фронт орти, фронтга ёрдам, омонат кассаси, заём, облигация, иссиқ кийим, пул-буюм лотереяси, сафарбарлик, агитация.

Хасанов Бунёд,
Наманганский государственный университет
аспирант фундамента

ПОДДЕРЖКА НАРОДОВ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ И ИХ ХРАБРОСТЬ НА ФРОНТЕ

АННОТАЦИЯ

В статье в годы Второй мировой войне жители Наманганской области работали в тылу фронта, отправляли оружие, боеприпасы, продовольствие и другие вещи, собирали деньги и различные ценности в фонд обороны и передавали их в помощь фронту. На основе анализа первичных документов по районному разделу выделено населением средства на сбор средств на строительство танков и самолетов, а также материально-бытовое обеспечение семей военнослужащих.

Ключевые слова: Наманганская область, фонд обороны, фронт, тыл, помощь фронту, сберегательная касса, облигация, облигация, теплая одежда, денежная лотерея, мобилизация, агитация.

Bunyod Hasanov,
Basic doctoral student of
Namangan State University

THE SUPPORT OF THE PEOPLE OF NAMANGAN REGION TO THE SECOND WORLD WAR AND THEIR BRAVERY BEHIND THE FRONT

ABSTRACT

In the article, in the years of the Second World War, the people of Namangan region worked behind the front, sent weapons, ammunition, food and other things, collected money and various valuables for the defense fund and handed them over to the front aid fund, by the people to build tanks and airplanes. collection of funds, as well as material and household support of families of military servicemen, was highlighted based on the analysis of primary documents in the district section.

Index Terms and expressions: Namangan region, defense fund, front, behind the front, help to the front, savings bank, bond, bond, warm clothes, money lottery, mobilization, agitation.

Мавзунинг долзарблиги:

Германия ва иттифоқчиларининг Совет Иттифоқига бостириб кириши натижасида Иккинчи жаҳон урушининг географик кўлами ниҳоятда кенгайиб кетди. Германия билан биргаликда Италия, Руминия, Финландия ва Венгрия давлатлари ҳам Совет Иттифоқига қарши урушга кирди. Урушнинг СССР учун қутилмаган ва ноқулай вазиятда бошланиши Германиянинг ҳарбий муваффақиятларини таъминлаган омиллардан бири бўлди. Бунинг натижасида 1941 йилнинг 7 декабрига келиб СССРнинг 1 миллион 543 минг км² ҳудуди фашистлар томонидан эгаллаб олинган эди[1]. Умуман олганда Иккинчи жаҳон уруши йилларида фашистлар Германияси ва унинг иттифоқчилари СССРнинг Белоруссия, Украина, Эстония, Латвия ва Литва иттифоқдош республикаларининг ҳудудлари, шунингдек, РСФСРнинг ўн учта ҳудуди ва вилоятларини ишғол қилди. Молдавия ССР ҳудудлари ва Украина ССРнинг жанубидаги баъзи ҳудудлар Руминия томонидан босиб олинди. Совет-Фин уруши натижасида янги ташкил этилган Карело-Фин ССРнинг бир қисми Финляндия кўшинлари томонидан босиб олинди.

Мана шундай қийин ва таҳликали вазиятда совет ҳукумати барча ресурсларни душманни тўхтатиш ва мамлакатдан суриб чиқариш учун сафарбар этди. Иттифоқ халқлари шу жумладан ўзбек халқи фронт ва фронтортида мисли кўрилмаган ватанпарварлик, фидокорлик намуналарини кўрсатди. Халқ хўжалигининг барча тармоқлари фашизм устидан ғалаба қозониш йўлида туну кун меҳнат қилди.

Мавзунинг ўрганилиш даражаси шундаки Ўзбекистоннинг иккинчи жаҳон урушига иқтисодий, сиёсий, маданий ва ҳарбий томондан қўшган ҳиссаси ва ўзбекистонликларнинг фронтдаги иштироки масаласи, фронт ортида ёрдам беришга оид тадқиқотлар бир қатор олимлар, хусусан, совет даврида Ф.Вавилов[2], А.Воскобойников[3], Ҳ.Саидов[4] томонидан ўрганилган. Мустақиллик йилларида эса Наманган вилоятининг иккинчи жаҳон урушига фронт ортидаги ёрдамлар мавзусига оид Э.Ю. Мирзаалиев, Бахриддинов[5], Хайдаров З[6] томонидан ўрганилган. Лекин ҳудуд ҳаётига оид бошқа маълумотлар муаллифлар томонидан етарли даражада ўрганилмаган.

Тадқиқот натижалари:

Ўзбек халқи фронт ортида меҳнат қилиб, ўз республикасини яроғ-аслаҳа, ўқ-дори, озиқ-овқат ва бошқа нарсалар билан фронтни таъминловчи арсеналга айлантирди. Ўзбекистон республикаси уруш йилларида, ҳарбий техникадан ташқари, мамлакатга: 4 миллион 148 минг тонна пахта, 54 минг тонна пилла, 3 миллион 83 минг дона қорақўл териси, 57 минг тонна хўл мева; 36 минг тонна мева қоқи, 1 миллион 581 минг центнер гўшт, 216 минг тонна шоли ва бошқа нарсалар топширди. Ватан уруши йилларида Ўзбекистонда турли хўжалик ва маданий қурилиш соҳаларида фидокорлик билан ишлаган 4445 киши СССР ордени ва медаллари билан мукофотланди. Ўзбекистон ССР мудофаа фондига 649,9

миллион сўм йиғиб берилди. Давлат заёмлари ва пул-буюм лотереясида 4.225.000.000 сўм тушди[7].

Совет-Германия урушининг илк даврларида Қизил Армиянинг катта йўқотишлари туфайли СССР саноат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш имкониятининг катта қисмидан маҳрум бўлди. Натижада мавжуд ресурсларни тежаб ишлатиш, барча маҳсулотларни фронтга йўналтириш бошланди. Фронт таъминоти учун нафақат республикадаги саноат корхоналари ва колхозларда етиштирилаётган маҳсулотлар, балки аҳоли қўлидаги кийим-кечак, иссиқ тўшак каби буюмларга ҳам эҳтиёж мавжуд эди. Уруш даврида аҳолини фронтга ва фронтортидаги меҳнатга сафарбар этиш ҳамда фронтга ёрдамни ташкил этиш мақсадида ғоявий сиёсий тарғибот масаласига катта эътибор берилди. Буни ҳисобга олган Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетининг Бюроси 1941 йил 8 августда «Республикада уруш вақти шароитида сиёсий агитация ва пропагандани кучайтириш тўғрисида» махсус қарор қабул қилди. Бу қарорда меҳнаткашлар ўртасида партиявий, ғоявий-сиёсий ишни кучайтириш, уларни совет ватанпарварлиги ва интернационализм руҳида тарбиялаш, лекция пропагандасини уруш даври талабларига мослаб қайта қуриш каби вазифалар илгари сурилди. Партия ташкилотлари омма ўртасида идеологик таъсир доираларини кенгайтirdилар. Бу соҳада лекция пропагандаси, оммавий ахборот воситалари, маданий оқартув ташкилотлари, адабиёт ва санъат, кўرғазмалари, агитация кабилардан мақсадга мувофиқ суратда фойдаландилар. Биргина Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети лекторларининг кучи билан урушнинг дастлабки 5 ойи мобайнида 700 га яқин лекция ўқилди. Ва бу лекцияларни 200 мингдан ортиқ киши тинглаган. Урушнинг биринчи ойларидаёқ агитаторлар сони 60 минг кишига етди[8]. Мудофаа фондларига шаҳар ва қишлоқ меҳнаткашларидан кўплаб ёрдам воситалари келиб турди. Улар ўз имкониятлари доирасида пул, давлат заёмлари облигациялари, кумуш ва олтин зебу зийнатлар, ўзларининг шахсий ҳисобларидаги чорва моллари, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, колхоз ҳисобидаги меҳнат кунларидан мудофаа фондларига ўткази бошладилар. Ўзбекистон меҳнаткашлари Иккинчи жаҳон уруши йилларида мудофаа фондига ҳаммаси бўлиб 475 387 минг сўм пул, 22 377 сўмлик қимматбаҳо буюмлар, 55,7 кг қимматбаҳо металллар, 18 724 минг сўмлик қишлоқ хўжалик маҳсулотлари топширдилар[9]. Жумладан Наманган шаҳрининг ватанпарварлари ҳам мудофаа фонди учун омонат кассасига 3-4 август (1941) кунлари шаҳар меҳнаткашлари 22930 сўмлик заём облигациялари, 2775 сўмлик нақд пул топширди. Вилоят омонат кассанинг жамоаси 1675 сўм ва фуқаролар 15745 сўмлик заём ва 770 сўм нақд пул топширдилар[10].

Ўзбекистон бўйлаб фронтга ёрдам йиғилган. Хусусан, 1942 йил 15 февралда Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятлари томонидан Жануби-ғарбий фронтга “Ҳаммаси фронт учун, ҳаммаси ғалаба учун!», “Мард совет аскарларига – Қизил Армиянинг 24 йиллигига ўзбек халқининг совғалари!” шиорлари билан эшелон жўнатилган. Поезда 3 вагон гўшт, 2 вагон гуруч, 13 вагон куруқ мева, 2 вагон анор, 4 вагон сабзавот, 8 вагон узум виноси ва совет аскарларига бошқа совғалар бор эди. Эшелонга Ўзбекистон КП(б) Кўқон Давлат қўмитаси котиби Ф.Йўлдошбоева - делегация бошлиғи, Фарғона қаймоқ заводи ишчиси Атажанов, Андижон тумани Горкий колхоз ишчиси Муборахон Ниёзова ва бошқалар иборат делегация ҳамроҳлик қилди[11].

1942 йил 1 апрель куни республика партия ва ҳукуматининг Ленинград мудофаачиларига 1 май – “Меҳнаткашлар куни” байрами муносабати билан совға йиғишни ташкил этиш ва юбориш ҳақидаги телеграммаси кўриб чиқилди. Бу ишларни уюштиришда туман партия ва совет ташкилотлари фаол қатнашдилар. Эртасигаёқ Наманган шаҳар Совети ижроия комитетининг вилоят ташкилот комитети номига юборган ёзма ахборотида зудлик билан тадбир ўтказилганлиги, бу хабар барча ташкилот раҳбарларига етказилиб, бир кундан сўнг 103 минг 718 сўм пул тўпланганлиги маълум қилинади. 1942 йил 24 апрел куни вилоятда фронтдаги жангчилар учун иссиқ кийимлар йиғила бошланди. 1942 йилнинг иккинчи ва учинчи кварталлари мобайнида кийимлар йиғилиб ватан ҳимоячиларига жўнатилди[12].

Уруш йиллари Наманган вилоят меҳнаткашлари фронтга ўн минглаб посилкалар, совғалар жўнатишди. Шунингдек, қишлоқ ва шаҳарлар аҳолиси ихтиёрий равишда танклар ва самолётлар қуришга кўп миллион рубл маблағ йиғдилар, аскарлар учун 130 мингдан ортиқ иссиқ кийим тайёрладилар ва жўнатдилар[13]. Ўзбекистон республикаси шаҳар ва қишлоқ меҳнаткашларининг ватанпарварлик ҳаракати мудофаа фондига ихтиёрий равишда кўплаб маблағ беришда, давлат ҳарбий заёмларини тарқатишда, армияни қуроллантириш учун маблар беришда, жангчилар учун иссиқ кийимлар йиғишда ва фронтдаги аскарларнинг оиласига ёрдам кўрсатишда жонбозлик кўрсатдиларди. Масалан: Ўзбекистонда фронтдаги жангчиларнинг оилаларига ёрдам бериш соҳасида катта ишлар қилинди. Ана шу мақсад билан, партиянинг Марказий Комитетида, вилоят, шаҳар ва туман комитетларида хотин-қизлар ўртасида ишлаш бўлимлари тузилди, 1943 йилда колхозлар ва колхозчилар фронтдаги жангчиларнинг энг муҳтож оилаларига ёрдам тариқасида 73.500 пуд ғалла, 200 минг пуд сабзавот, 10 минг бош қўй ва эчки, 2000 бош қорамол ажратдилар. 60.000 дан ортиқ уйлар таъмирланди, 349 та янги уй қурилди ва бошқа ишлар қилинди [14]. Жумладан, Наманган вилоятида ҳам 1942 йил бошларида жангчилар оиласи учун 2375 килограмм ғалла, 11 бош қорамол, 25 бош қўй ва кўплаб сабзавот маҳсулотлари ажратилди. Бундай оилаларга ўтин тайёрлаб бериш, уйларини таъмирлаш, томорқаларини ишлаб беришда мактаб ўқитувчилари ҳам қатнашдилар. Бундай олижаноб ишларни тумандаги барча жамоа хўжаликларида амалга оширилди[15]. Кейинги йилларда эса, аниқроғи 1943 йили ҳарбий хизматчилар оилаларини моддий-маиший жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ҳақида маҳсус қарор қабул қилинди[16]. Наманган туман Дегрезлик даҳасидаги Сталин номли колхоз қизил аскар оилаларига (1944 йил) 420 пуд буғдой, гуруч, битта қўй совға қилди. Шунингдек, Чуқуркўча даҳасидаги Тельман номли колхоз 300 пуд гуруч, 180 пуд маккажўхори, 600 пуд сабзавот ва 5 қўй ажратди. Тельман номли колхоз 2.400 пуд ғалла, 1.200 пуд сабзавот ва 5 бош қорамол берди. Колхоз раиси ўртоқ Мўминжон Эгамбердиев 100 килограмм шоли ва битта қўй тақдим этди. Каттақўрғон қишлоқ советидаги Фрунзе номли колхозининг раиси Олимов ҳам бир бузук берди[17].

1941 йил вилоят оқсоқолларнинг йиғилиши бўлиб ўтди, унда қатнашган 1200 киши фронтга кетган ҳарбийларнинг оилаларига кўмак беришга тайёр эканликларини билдиришди[18]. Уруш йилларида фронтга кетганларнинг оилаларига ғамхўрлик қилиш, уларга моддий ва маънавий ёрдам кўрсатиш умумхалқ ишига айланиб қолган эди. Хусусан, наманганликлар биргина 1942 йилнинг сентябр ва октябр ойларида фронтга ёрдам жамғармасига 120 минг сўмга яқин маблағ, 6885 килограмм дон, 1 тоннадан ортиқ қурук мева ўтказди. Корхона ва муассасаларда 12418 сўм йиғилиб, 128 тонна ёқилғи, 1388 дона кийим-кечак, 570 метр мато ажратилди. Қизил Армия аскарлари ва кичик командирларининг 1760 оиласига 150 минг рубл берилган. Қурашхона маҳалла аҳолиси ташаббуси билан кийим-кечак ва поябзал сотиб олиш учун уч минг сўмдан йиғилди. 1942 йил давомида 14 мингдан ортиқ фронт аскарлари оила аъзолари иш билан таъминланди. Уларга юз минг рублдан ортиқ пул ёрдами берилди, уйлари таъмирланди, поябзаллар берилди, болалар боғча ва болалар боғчаларига юборилди. Наманган болалар ошхоналарида ҳар куни ўн мингдан ортиқ бола озиқ-овқат билан таъминланди, эвакуация қилинган ва фронт орти аскарларининг алоҳида эҳтиёжманд фарзандларини қўллаб-қувватлаш мақсадида минг нафардан ортиқ ортиқ болаларга озиқ-овқат бепул берилди. 1943 йилда Наманган вилояти оилаларига 1 миллион 271 минг сўм нақд пул, 17588 кийим-бош, 3608 жуфт оёқ кийими, 523 тонна ёқилғи, 27463 метр газлама, 343 тонна ғалла, 2538 бош қорамолни берди. Шунингдек, 19336 хонадон таъмирланди[19]. Наманган шаҳрининг Қурашхона маҳалласи меҳнаткашлари фронтга кетган 15 нафар жангчи уйларининг томини суваб бердилар ва 16 оилага 16 арава ўтин берилган. Бу ишлар ҳаммаси маҳалла фаолларининг кучи ва ғайрати билан амалга оширилган[20].

Бу даврда фронтга ёрдам воситаларидан бири фронтдаги жангчиларга иссиқ буюмлар юборишдан иборат бўлди. Катта тараддуд билан олиб борилган бу иш эса яна иссиқ устбошлар тўплаш, хомашё (мўйна ва ишланган терилар) етказиб бериш, тўпланган

хомашёни қайта ишлаб иссиқ уст-бош ва бошқа материаллар тайёрлаш йўли билан кенг тармоққа эга бўла борди. Бу соҳада республика ишлаб чиқариш корхоналари бошлаб берган ташаббус ҳам унутилмасдир. Жумладан, 75 корхона фронт жангчилари учун иссиқ, материаллар тайёрлаб берди. Мудофаа фондларига ёрдам компанияси бошланган 1941 йилнинг кузидан бошлаб 1943 йилнинг 1 июлигача республикада 34464 пўстин, 21207 теридан ишланган нимча 100344 жуфт пийма, 192555 жуфт пайпоқ, 150086 жуфт панжали ва панжасиз қўлқоп, 100966 жуфт иссиқ ички кийим, 192898 қалпоқ, 113750 калта камзул ва шалвар, 395500 микдоридан бошқа уст-бошлар тайёрланди, 8.833.300 сўм пул тўпланди ва етказиб берилди[21].

Фронтга ёрдам вилоятнинг барча шаҳар-туманлари, қишлоқларни камраб олди. Норин тумани Норинкапа қишлоқ советига қарашли Каганович номли колхоз аъзолари фронтдаги жангчилар учун 20 та калта тўн, 20 та иссиқ кўрпа топширдилар. Машина трактор станцияси ишчи хизматчилари 11285 сўмлик энг яхши иссиқ кийимлар тайёрлаб бердилар[22].

Уйчи туманидан 14761 киши 2-3 норма бажариш мажбуриятини қабул қилди. Поп туманидан 4870 киши, Учқургондан 4889 киши ҳам ана шундай ишлашга аҳд қилди[23].

Тўрақўрғон туманидан фронтга 1942 йили 65 минг 348 сўмлик маҳсулот юборилди. 1943 йили бу кўрсаткич икки бараварга кўпайтирилди. Уруш сўнгигача 1 миллион 600 минг сўмдан ортиқ маблағ билан ёрдам кўрсатилди[24]. Тумандаги Сталин номли колхоз аъзолари 1944 йилда 20 тонна буғдой, 5 тонна жўхори, 1 тоннадан ортиқ куруқ мева, 50 та иссиқ кийим-кечак тўплаб фронтга жўнатдилар. Аҳси қишлоғидан 55 та от, шунингдек, Киров номли колхознинг ягона юк машинаси ҳам фронтга берилди[25].

Поп туман Поп қишлоқ советидаги “Ўзгариш” колхозининг аъзолари жангчилар учун 20 та фуфайка, 20 та пахталик шим, 250 ёстиқ, 200 матрас, 57 килограмм жун, 67 та тери ва мудофаа фонди учун 800 сўм пул, 1500 сўмлик заём облигацияларини бердилар. Колхозчилар томонидан олиб борилган яна бир ватанпарварлик иши бу аскарлар оилаларига ғамхўрлик қилишдир. Колхознинг мудофаа фондидан 20 минг сўм пул, 10 та қўй-эчки, 1000 килограмм буғдой, 1000 килограмм макка, 2000 килограмм сабзавот ва 30 арава ўтин ажратишга қарор қилинган. Бундан ташқари жангчиларга совға қилиб, посилкалар юбориш учун колхоз фондидан 10 бош қўй, 10 бош эчки, 10 дона фуфайка, 10 та пахталик шим, 310 килограмм қандак ўрик, 40 килограмм бодом ажратиб, юборишга ҳозирлаб қўйдилар[26].

Уйчи тумани Сталин, Карл Маркс номли колхозлари фронтга 5 та юк автомашина, 23 та фургон арава ва 191 та от жўнатди. Колхоз аъзолари самолёт, танк ва артиллерия қуроллари ясаб, фронтга юбориш учун давлат мудофаа фондига 3 миллион 400 минг сўм пул топширдилар. Бундан ташқари, улар уруш йилларида фронтга 1250 дона иссиқ кийим-кечак ва пойабзалларни юбордилар. Қишлоқдаги мактабларнинг ўқувчилари ҳам жангчиларга турли мева қоқилари йиғиб юбориб турдилар. Шунингдек, улар қўлаб металл тўлаб топширдилар. Мактаб ўқувчилари уруш йиллари ўғилларини фронтга жўнатган нуруний ота-оналарга ўтинларини ёриб беришда, қор ёққанда томларини кураб беришда яқиндан ёрдам бериб турар эдилар[27].

Шунингдек Косонсой туман «Коммуна» колхозининг аъзолари уруш йилларида ҳарбий-техника ишлаб чиқариш учун давлатга 500 минг сўм топширдилар. Танк колоннасини қуриш учун 150 минг сўм маблағ ажратдилар. Шунинг билан бирга ўзбек дивизиясига 300 бош от анжомлари ва учта автомашина етказиб бердилар. Бундан ташқари, уруш йилларида колхоз меҳнаткашлари 155 минг сўмлик давлат заёми сотиб олдилар. Коллектив хўжаликнинг умумий даромадидан 100 минг сўм касалхона қуришга, 150 минг иш куни ва 250 минг маблағ Чуст канали қурилишига сарфланди ва 25 киши Ўрта Тўқай сув омбори қурилишига жалб этилди. Коммуна колхоз боғида етиштирилган мевалардан 200 тоннаси шаҳар аҳолиси учун юборилди. Урушнинг оғир шароитида боқувчисиз қолган оилаларни ҳам ёрдамсиз қолдирмади. Уруш даврида жангчи оилалари учун 131 тонна ғалла, 120 тонна хўл мева, 30 минг сўмлик кийим-кечак бериб, 146 кишининг уйи таъмирлаб берилди. Фронтга ёрдам қилишда кўпгина колхозчилар шахсий ташаббус намуналарини кўрсатдилар. Масалан, фронтга ёрдам фондига Юсуфхон Раҳмонов 2,5 минг сўм, Абдуқодир Каримов 1200 сўм,

Абдуҳамид Йўлдошев 1,5 минг сўм топширди. 1943 йилда колхозда жами 1182,5 гектар экин майдони бўлиб, шундан 308 гектарида пахта экилди[28].

Фронт жараёнида озод этилган худудларга ҳам Ўзбекистондан катта ёрдам жўнатилган эди. Ўзбекистон КП(б) Марказий Комитети ва Халқ Комиссарлари Советининг қарорига асосан Ўзбекистон ССР Ер ишлари Халқ Комиссарлиги коллегияси трактор, комбайн ва бошқа қишлоқ хўжалик машиналарини Украина ССРга кўчиришга қарор қилди. 1943 йил 1 мартга келиб Украинанинг озод этилган туманлари машина-трактор станцияларига Ўзбекистондан 350 та трактор, 350 та плуг юборилди[29].

Тахлилий маълумотлар учун келтириш жоизки, Наманган вилоятидан 50 та трактор ва 105 та плуг юборилган бўлса, Фарғона вилояти ер бўлими 236 та трактор, 236 та плуг, Андижон вилоят колхозларидан 160 та трактор ва 160 та плуг жўнатилган. Ҳаммаси бўлиб 1943 йил 15 августга қадар Ўзбекистон ССР колхоз ва совхозлари немис-фашист босқинчиларидан озод этилган туманларга 1152 та трактор, 25 та комбайн, 1138 та плуг, 379 та сеялка ва бошқа хил қишлоқ хўжалик техникаларини кўплаб миқдорда жўнатдилар. Бухоро ва Наманган вилоятлари Украина ва Ставрополь ўлкасининг озод этилган туманларига 400 га яқин хўжалик мутахассисларини юбордилар[30].

Хулоса қилиб айтганда, уруш йилларида Ўзбекистон халқи фронтга катта ёрдам берди. Меҳнатга яроқли эркакларнинг катта қисми фронтга кетганлиги туфайли халқ хўжалигида ва фронтга ёрдам кўрсатишда асосий юк аёллар ва болалар зиммасига тушди. Фронт эҳтиёжларини қондириш жараёнида Наманган вилояти аҳолиси томонидан катта миқдорда маблағ йиғилди, облигациялар сотиб олинди ва жангчилар учун доимий равишда турли маҳсулотлар юбориб турилди. Бу даврда аҳолининг ўзида ҳам моддий етишмовчилик жуда катта бўлганлиги ҳисобга олинса, вазият қанчалик оғир кечгани намоён бўлади. Лекин шундай шароитда ҳам, наманганликлар уруш кетаётган ва унга чегарадош бўлган худудлардан эвакуация қилинган аҳолига, яъни вилоятга кўчириб келтирилган кексалар, болалар ва уруш ногиронларига ҳар томонлама ғамхўрлик қилдилар. Шу билан бирга, вилоятдан фронтга кетган аскарларнинг оилаларига, қария ва беваларга ҳам моддий жиҳатдан ёрдам кўрсатилди, уларнинг уйлари таъмирланиб берилди.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Оккупация территории СССР войсками нацистской Германии и её союзников // [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%.\(Occupation of the territory of the USSR by the troops of Germany and its allies](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%.(Occupation_of_the_territory_of_the_USSR_by_the_troops_of_Germany_and_its_allies) // [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%.\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%.))
2. Ферганская область в великой отечественной войне. – Ташкент: Фан, 1988. – 125 с. (Fergana region in Great patriotic War. Science, 1988. - 125 P.)
3. Воскобойников А.Э. Ўзбек халқи Улуғ Ватан уруши йилларида. – Тошкент: Уздавнашр, 1947. –Б.31.(Voskoboynikov A. E. Uzbek people during the glorious war years. – Tashkent: Uzdavnashr, 1947. - B. 31.)
4. Саидов Ҳ. Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон КПнинг пахта учун кураши. – Тошкент: Ўзбекистон, 1965. – 39 б. (Saidov H. The struggle of the CP of Uzbekistan for cotton during the years of the Second world war. - Tashkent: Uzbekistan, 1965. – 39 b.)
5. Мирзаалиев Э.Ю., Бахриддинов О. Тарих – маънавият кўзгуси. –Наманган, 2006. – 107 б. (Mirzaaliev E. Yu., Bakhriddinov O. History is a mirror of spirituality. - Namangan, 2006. – 107 b.)
6. Хайдаров З. Наманган вилояти: ўтмиш ва бугун (1917-2013 йиллар). – Наманган, 2014. (. Khaydarov Z. Namangan region: past and present (1917-2013). - Namangan, 2014.)
7. Karimov Sh. G'alabaga qo'shilgan hissa. –Toshkent: O'zbekiston, 1990. –В.27. (. Karimov Sh. Part victory. – Tashkent: Uzbekistan, 1990. - B. 27.)
8. Хайдаров З. Наманган вилояти: ўтмиш ва бугун (1917-2013 йиллар). – Наманган, 2014. (. Khaydarov Z. Namangan region: past and present (1917-2013). - Namangan, 2014.)

9. Мадрахимова Р. Ўзбекистон хотин-қизларининг Улуғ Ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасоратлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.38-39. (Madraximova R. labor and military courage of women of Uzbekistan during the glorious war years. – Tashkent: Science, 1981. - B. 38-39.)
10. Сталин ҳақиқати. 1941 йил 5 август. (. Stalin's truth. 5 August 1941.)
11. Вавилов Ф.И. Ферганская область в великой отечественной войне. – Ташкент: Фан, 1988. – С.80. (Vavilov F. I. Fergana region in Great patriotic War. Science, 1988. - S. 80.)
12. Акрамова Р., Насриддинов А. Халқ жасорати абадий сўнмас! – Наманган ҳақиқати – 1980 йил 7 май. (Akramova R., Nasriddinov A. the courage of the people does not fade forever! – Namangan reality - may 7, 1980.)
13. Namangan VDA, R-796-jamg'arma, 1-ro'xat, 106-ish, 10-varaq.
14. Воскобойников А.Э. Ўзбек халқи Улуғ Ватан уруши йилларида. – Тошкент: Уздавнашр, 1947. – Б.31-34. (14 Voskoboynikov A. E. Uzbek people during the glorious war years. - Tashkent: Uzdavnashr, 1947. - B. 31-34.)
15. Наманган туманининг ўтмиши ва бугуни. – Тошкент: Университет, 1996. –Б. 76. (Past and present of Namangan district. - Tashkent: University, 1996. - B. 76.)
16. Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. –Т.: Фан, 1995/4 сон. –Б. 54. (Social Sciences in Uzbekistan. - T.: Science, 1995/4 Ed. - B. 54)
17. Шамсутдинов Р. Иккинчи Жаҳон уруши ва фронт газеталари. Иккинчи китоб. – Тошкент: Akademnashr, 2017. –Б. 377.(. Shamsutdinov R. World War II and frontline newspapers. Book two. - Tashkent: Akademnashr, 2017. - B. 377.)
18. Рузибаев Т., Хаджимирзаев М. Наманганская область. -Ташкент: Узбекистан, 1981. –С. 30. (Roziboev T., Hajimirzaev M. Namanganskaya region. - Tashkent: Uzbekistan, 1981. - S. 30.)
19. Зиёев Ҳ. Ўзбекистон биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. – Тошкент: Мухаррир, 2011. – Б.43.(. Ziyoev H. Uzbekistan during World War I and World War II. - Tashkent: editor, 2011. - B. 43.)
20. Сталин ҳақиқати. 1941, 23 ноябрь.
21. Мадрахимова Р. Ўзбекистон хотин-қизларининг Улуғ Ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасоратлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б.38-39.(Madraximova R. labor and military courage of women of Uzbekistan during the glorious war years. - Tashkent: Science, 1981. - B. 38-39.)
22. Сталин ҳақиқати. 1941 йил 26 ноябрь –Б.2.)
23. Namangan VDA, 796-jamg'arma, 1-ro'xat, 116-ish, 10-varaq.
24. DAVR:То'raqo'rg'on tumani hokimligining ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-marifiy gazetasi. 2007 yil 9 may. Содиқ Сайхун. Инсоннинг ўзи ҳам, хотираси ҳам азиз.
25. Наманган ВДА, Р-796-жамғарма, 1-рўйхат, 93-иш, 28-варақ.
26. Сталин ҳақиқати. 1941 йил 23 ноябрь –Б.4.
27. Namangan VDA, 796-jamg'arma, 1-ro'xat, 90-ish, 25-varaq.
28. Namangan VDA, 796-jamg'arma, 1-ro'xat, 82-ish, 26-varaq.
29. . Namangan VDA, 796- fond, 1-ro'xat, 116-ish, 18-varaq.
30. Обломуродов Н. Ўзбекистоннинг фашистлар оккупациясидан зарар кўрган районларига ёрдами. – Тошкент: Фан, 1985. –Б. 31.(Oblomurodov N. Assistance to regions of Uzbekistan affected by Nazi occupation. Tashkent: Science, 1985. -B. 31.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000